

REFLEXÕES SOBRE A LIBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.10393121

*Ana Beatriz da Costa Freire¹
Tayssa Cristina da Cruz Portilho²
Luana Costa Viana Montão³*

RESUMO: O presente estudo aborda a prática pedagógica do ensino de Libras na educação infantil. Teve como objetivo geral compreender as repercussões do ensino de Libras sobre a aprendizagem no contexto da educação infantil. Os objetivos específicos foram: identificar o impacto das atividades que desenvolvem o conhecimento em Libras na interação entre os alunos surdos e ouvintes no contexto da educação infantil; refletir sobre o papel de atividades lúdicas para despertar o interesse no aprendizado da Libras na educação infantil; Indicar possibilidades de desenvolver práticas pedagógicas que incluam a Libras como estratégia de inserir o sujeito surdo. O estudo embasou-se na abordagem qualitativa, e foi baseado em pesquisa de campo e revisão bibliográfica. Para tanto, adotou a observação participante e a aplicação de atividades pedagógicas lúdicas seguidas de avaliação. Utilizamos como referencial teórico as pesquisas de De Oliveira (2014) a respeito dos métodos de avaliar o aluno da educação infantil através da observação e Lacerda (1999) acerca dos procedimentos metodológicos para construir práticas pedagógicas envolvendo a libras em turmas com surdos e ouvintes. A discussão acerca da atividade lúdica utilizando a Libras foi apreendida como uma provável ferramenta de promoção de ensino-aprendizagem que valorize a identidade do aluno surdo e a Libras como meio de comunicação, além disso, foi entendida como possível agente provocador de interesse no aluno ouvinte para a interação e inclusão do aluno surdo em sala de aula. Portanto, as atividades lúdicas utilizando a Libras desempenham um papel fundamental no desenvolvimento linguístico, social e emocional das pessoas surdas, garantindo sua inclusão e proporcionando experiências positivas e enriquecedoras.

Palavras-chave: Educação Infantil, Libras, Práticas Pedagógicas.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal - UFRA, anabeatrizcfreire@gmail.com

² Graduando pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, portilhotayssa@gmail.com

³ Professor orientador: Doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, luana.viana@ufra.edu.br